

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТАРАҚҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИДА ЁШЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ФАОЛЛИГИ МАСАЛАЛАРИ

А.Р. Шоимов–

ТерДУ катта ўқитувчи

<https://doi.org/10.24412/2181-7294-2023-3-16-19>

Ҳар қандай давлатнинг жадал ривожланиши, муайян ютуқларга эришиши, халқнинг фаровон бўлиши ўша давлатда ёшлар таълим-тарбияси ва келажагига бериладиган эътибор даражасига боғлиқ. Шу маънода Янги Ўзбекистонда ёшлар масаласи давлат сиёсатининг энг устувор йўналишларидан биридир. Юртимиз тараққиётида Ҳаракатлар стратегияси муҳим аҳамият касб этди. Ўтган йиллар мобайнида юртимизда улкан иқтисодий, ижтимоий -сиёсий масалалар ўз ечимини топганлигига биз ўз кўзимиз билан гувоҳ бўлдик ва шу ўзгаришларда фаол иштирок этдик. Муҳтарам Президентимиз томонидан тўғри танланган сиёсат натижасида биз бугун Ўзбекистонни янги бир кўринишда яъни “Янги Ўзбекистон” номи, шиори остида кўряпмиз. Ҳаракатлар стратегиясининг узвий давоми сифатида янги Тараққиёт стратегиясини бошладик.

Мамлакатимизни 2017 — 2021 йилларда ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси доирасида ўтган давр мобайнида давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини тубдан ислоҳ этишга қаратилган 300 га яқин қонун, 4 мингдан зиёд Ўзбекистон Республикаси Президенти қарорлари қабул қилинди. Шунингдек, инсон ҳуқуқларини таъминлаш, давлат органларининг ҳисобдорлиги ва очиқлигини кучайтириш ҳамда фуқаролик жамияти институтлари, оммавий ахборот воситаларининг роли, аҳоли ва жамоат бирлашмаларининг сиёсий фаоллигини ошириш бўйича тизимли ишлар амалга оширилди. Алоҳида таъкидлаш жоизки, «2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси»да ҳам бу масала алоҳида ўз аксини топди. Жумладан, ёшларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган қуйидаги устувор вазифалар белгиланди:

биринчидан, жисмонан соғлом, руҳан ва ақлан ривожланган, мустақил фикрлайдиган, Ватанга содиқ, қатъий ҳаётий нуқтаи назарга эга ёшларни тарбиялаш, демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш жараёнида уларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш;

иккинчидан, ўрта махсус, касб-ҳунар ва олий таълим муассасалари битирувчиларини ишга жойлаштириш ҳамда хусусий тадбиркорлик соҳасига жалб этиш;

учинчидан, ёш авлоднинг ижодий ва интеллектуал салоҳиятини қўллаб-қувватлаш ва рўёбга чиқариш, болалар ва ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантириш, уларни жисмоний тарбия ва спортга кенг жалб этиш.

Миллий иқтисодиётни ислоҳ қилиш борасида ташқи савдо, солиқ ва молия сиёсатини либераллаштириш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва хусусий мулк дахлсизлигини кафолатлаш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлашни ташкил этиш ҳамда худудларни жадал ривожлантиришни таъминлаш бўйича таъсирчан чоралар кўрилди. Фуқароларнинг ижтимоий ҳимоясини кучайтириш ва камбағалликни қисқартириш давлат сиёсатининг устувор йўналиши сифатида белгиланиб, аҳолини янги иш ўринлари ва кафолатли даромад манбаи, малакали тиббий ва таълим хизматлари, муносиб яшаш шароитлари билан таъминлаш сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилди.

Сўнгги беш йиллик ислоҳотларнинг натижасида мамлакатимизда Янги Ўзбекистонни барпо этишнинг зарур сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий ва илмий-маърифий асослари яратилди. Жаҳон миқёсидаги мураккаб жараёнларни ва мамлакатимиз босиб ўтган тараққиёт натижаларини чуқур таҳлил қилган ҳолда кейинги йилларда «Инсон қадри учун» тамойили асосида халқимизнинг фаровонлигини янада ошириш, иқтисодиёт тармоқларини трансформация қилиш ва тадбиркорликни жадал ривожлантириш, инсон ҳуқуқлари ва

манфаатларини сўзсиз таъминлаш ҳамда фаол фуқаролик жамиятини шакллантиришга қаратилган ислохотларнинг устувор йўналишларини белгилаш мақсадида:

Кенг жамоатчилик муҳокамаси натижасида «Ҳаракатлар стратегиясидан — Тараққиёт стратегияси сари» тамойилига асосан ишлаб чиқилган қуйидаги еттита устувор йўналишдан иборат эканлигини қайд этиб ўтиш жоиз:

1. Инсон қадрини юксалтириш ва эркин фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш орқали халқпарвар давлат барпо этиш.

2. Мамлакатимизда адолат ва қонун устуворлиги тамойилларини тараққиётнинг энг асосий ва зарур шартига айлантириш.

3. Миллий иқтисодиётни жадал ривожлантириш ва юқори ўсиш суръатларини таъминлаш.

4. Адолатли ижтимоий сиёсат юритиш, инсон капиталини ривожлантириш.

5. Маънавий тараққиётни таъминлаш ва соҳани янги босқичга олиб чиқиш.

6. Миллий манфаатлардан келиб чиққан ҳолда умумбашарий муаммоларга ёндашиш.

7. Мамлакатимиз хавфсизлиги ва мудофаа салоҳиятини кучайтириш, очиқ, прагматик ва фаол ташқи сиёсат олиб бориш [1, 2].

Бу барча ислохотлар аввало инсон учун эканлиги бизни бугун яшашга бўлган иштиёқимизни ва сиёсий жиҳатдан фаоллигимизни оширади.

Инсон омили биринчи ўринда турар экан ёшлар бугун мамлакатимиз тараққиётида муҳим ўрин эгаллайди. Ёшлар масаласи ҳамма вақт омма эътиборини жалб қилиб келган. Ўзбек халқининг буюк қомусий олими Абу Райхон Беруний “Менга ёшларни кўрсаңгиз, мамлакатимиз эртаси қандай бўлишини айтиб бераман”, деганида минг бор ҳақ эди. Жаҳоннинг машҳур ёзувчиси Чингиз Айтматов “Агар менадан ҳаётимиздаги энг лаззатли онлар тўғрисида сўраса, шубҳасиз, ёшлигимни, инсон руҳининг ёшлигини айтган бўлардим”, деган эди.

Дарҳақиқат, ҳар бир мамлакат ўзига хос тарзда ёшлар сиёсатини белгилаб олади. Бугун ҳар бир масъул идора раҳбари ўз вазифаларининг энг аввалига ёшлар билан иш олиб боришни қайд этиб қўйгани аниқ. Чунки замон, давлатимиз раҳбарининг талаби шу. Ҳокимлардан тортиб, ҳар бир идора раҳбарларининг ёшлар билан юзма-юз мулоқотлар ўтказиётгани, бундай мулоқотларда ёшларнинг жуда кўп муаммолари жуда тез ечимини топаётгани ниҳоятда қувонарлидир. Зотан, бир нафаргина йигит ё қизнинг ҳаётига оид муаммонинг ижобий ечимини топиши – бу келажакда бир оиланинг фаровонлиги ва мустаҳкамлигига қўйилган пойдевордир. Мамлакатимизда ёшларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, уларга зарур шароитлар ва имкониятларни яратиш бориши борасида ҳам мустаҳкам ҳуқуқий база яратилган ва бу тизим замон талабларига ҳамоҳанг равишда такомиллаштириб борилаётган. Хусусан, бугунгача парламент томонидан ёшларга оид 40 дан зиёд қонун ҳужжатлари қабул қилинган бўлиб, 30 дан ортиқ халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар ратификация қилинган. Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Президенти сифатида биринчи имзолаган қонун ҳужжати – 2016 йил 14 сентябрдаги «Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида»ги Қонун эканида ҳам рамзий мазмун-моҳият мужассам. 2020 йилнинг 30 июнида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатини тубдан ислоҳ қилиш ва янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонининг қабул қилиниши ва ушбу ҳужжатдан келиб чиқадиган вазифалар, шунингдек, Ўзбекистонда 30 июнь - “Ёшлар куни” деб эълон қилинди. Турли соҳаларда юксак натижа ва ютуқларга эришаётган фидойи ёшларимизни рағбатлантириб бориш мақсадида «Мард ўғлон» давлат мукофоти ва «Келажак бунёдкори» медаллари таъсис этилди [2, 1]. Қайд қилиш жоизки Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатини 2025 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисидаги қарорида кўрсатилганидек мамлакатимизда ёшларга оид давлат сиёсати соҳасида кенг қўламли ишлар амалга оширилмоқда. Ўтган вақт ичида ёшларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, уларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини

ҳимоя қилиш, мамлакатимиз истиқболи учун масъулиятни ўз зиммасига олишга қодир, ташаббускор, шижоатли ёшларни тарбиялаш борасида алоҳида тизим яратилди [3, 1]. Бинобарин, аҳолисининг ярмидан кўпроғи ёшлардан иборат бўлган мамлакатда ёшларга оид давлат сиёсатини изчил амалга ошириш ниҳоятда муҳим. Ёш авлодни ҳар томонлама етук ва баркамол, интеллектуал салоҳиятли, ўз қатъий позициясига эга, юртда амалга оширилаётган ислохотларга бефарқ бўлмаган, юртнинг эртанги муносиб келажаги учун дахлдорликка тайёр, мақсадга интилувчан, серғайрат, ватанпарвар, садоқатли, комил шахслар сифатида тарбиялаш Ўзбекистонни дунёнинг энг ривожланган давлатлари сафидан ўрин олишининг кафолатидир. Бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси Ёшлар ишлари агентлиги, Олий Мажлис палаталари ҳузурида Ёшлар парламентлари, Ўзбекистон Республикаси Инноватсион ривожланиш вазирлиги қошида Ёшлар академияси ташкил қилинди. Худудларда «Лойиҳалар фабрикаси» иш бошлади.

Ёш авлоднинг соғлом ўсиши, сифатли таълим олиши ва баркамол шахс бўлиб вояга етишини таъминлаш, шунингдек, ёшларнинг маданият, санъат, спорт, ахборот технологиялари ва китоб ўқишга бўлган қизиқишини ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга қаратилган «беш муҳим ташаббус»ни жорий этиш бўйича самарали ишлар амалга оширилмоқда.

Юртимизда ташкил этилаётган янги давлат ва нодавлат мактабгача таълим ташкилотлари, умумтаълим мактаблари, олий ўқув юртлири, нуфузли хорижий университетларнинг филиаллари, замонавий IT-парклар, маданият муассасалари ва спорт иншоотлари, мутлақо янги намунадаги таълим масканлари — «Президент мактаблари», «Темурбеклар мактаби», «Ижод мактаблари» бугунги глобаллашув шароитида рақобатга қодир бўлган етук кадрларнинг янги авлодини тарбиялашга хизмат қилмоқда.

Ёшларни қўллаб-қувватлаш тизимини тубдан ислоҳ қилиш ва янада ривожлантириш мақсадида 2021 йил мамлакатимизда «Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили» деб эълон қилинди[4,1]. Ўзбекистоннинг файласуф, психолог, жамиятшунос олимлари ўртасида умуман, ижтимоий психология ва хусусан, ёшлар психологисининг фалсафий-методологик муаммоларига, шу жумладан, талаба-ёшлар психологиясига қизиқиш кучайгани яққол сезилмоқда. Шунинг учун ҳам талаба-ёшларнинг ижтимоий руҳиятини назарий- амалий ва илмий таҳлил қилишни бугунги кун ҳаётининг ўзи тақозо этмоқда. Шу сабабли Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 18 январдаги 23- сон қарорига кўра Ўзбекистон республикасининг ёшларга оид давлат сиёсатини 2025 йилга ривожлантириш концепцияси Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, "Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида"ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонлари ва қарорлари, Ҳукумат қарорлари, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 2030 йилгача Барқарор ривожланиш мақсадлари, 2030 йилгача мўлжалланган "Ёшлар стратегияси", Ёшлар манфаатлари бўйича бутунжаҳон ҳаракатлар дастури, 2020 йил декабрь ойида ташкил этилган "Ўзбекистон ёшлари" форумида ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида ёшларга оид давлат сиёсатини янги босқичга олиб чиқиш бўйича белгиланган вазифалар асосида ишлаб чиқилган масалаларга асосландик[5, 1]. Чунки ёшлар жамиятнинг алоҳида ижтимоий демографик гуруҳларини ташкил этади. Бугунги кунда мамлакатимиз аҳолисининг 65 фоизини болалар, ўсмирлар, 30 ёшгача бўлган йигит-қизлар ташкил этади. Ёшлар жамият ижтимоий-сиёсий, иктисодий, маданий-маънавий юксалишининг муҳим субъектларидан бўлиб, ҳаётда рўй бераётган ўзгаришларга ижобий таъсир ўтказадилар ва ижтимоий тараққиётни ҳаракатга келтиришда муҳим роль уйнайдилар. Хулоса қилиб айтишимиз мумкинки, Янги Ўзбекистоннинг эртанги порлоқ келажаги қандай бўлиши ана шу ёшларни юксак маънавият руҳида тарбиялашда маънавий мерос имкониятларидан тўлиқ фойдаланишга, маънавий-мафкуравий дунёқарашига ижтимоий-сиёсий, демократик жараёнлардаги фаоллигига боғлиқ бўлади деб ҳисоблаймиз.

АДАБИЁТЛАР:

1. “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60 сон
2. “Ўзбекистон республикасида ёшларга оид давлат сиёсатини тубдан ислоҳ қилиш ва янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 30.06.2020 йилдаги ПФ-6017 сон
3. “Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатининг 2025 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” Ўзбекистон Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 4 апрелдаги 153-сонли қарори таҳририда-Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 05.04.2022й.,09/22/153/0266-сон
4. “Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатининг 2025 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” Ўзбекистон Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 4 апрелдаги 153-сонли қарори таҳририда-Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 05.04.2022й.,09/22/153/0266-сон
5. “Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатини 2025 йилгача ривожлантириш концепцияси” Ўзбекистон Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 18 январьдаги 23-сонли қарорига 1-илова
6. Шоимов, А. (2020). Основные направления политики взаимодействия гражданского общества и государства на новом этапе национального развития Узбекистана. Вопросы политологии, 10(11), 3330-3338.
7. Муминов, А. «Мустақилликнинг дастлабки йилларида Ўзбекистонни ижтимоий-иқтисодий ривожланиш стратегияси». Значение цифровых технологий в изучении истории Узбекистана, т. 1, вып. 01, октябрь 2022 г., сс. 290-5, doi:10.47689/v1i01.13522.

РЕЗЮМЕ:

Ушбу мақолада Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясида ёшларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллиги муҳим омил эканлиги, сиёсатшунослик фани нуқтаи назаридан таҳлил қилишга эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: Янги Ўзбекистон, Тараққиёт стратегияси, Инсон қадри, Мард ўғлон, Ёшлар стратегияси, Ўзбекистон ёшлари, сиёсий фаоллик, бутунжаҳон ҳаракатлар дастури.

РЕЗЮМЕ:

В данной статье с точки зрения политологии обосновывается идея о том, что общественно-политическая активность молодежи является важным фактором в стратегии развития Нового Узбекистана.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, Стратегия развития, Человеческие ценности, Отважный человек, Молодёжная стратегия, Молодёжь Узбекистана, политическая активность, программа всемирного действия.

RESUME:

In this article, from the point of view of political science, attention is paid to the analysis that the socio-political activity of youth is an important factor in the development strategy of New Uzbekistan.

Key words: New Uzbekistan, Development Strategy, Human Values, Brave Man, Youth Strategy, Youth of Uzbekistan, political activity, global action program.